

Schnyder, C. & Hollier, J. (2022) MINERALS AND ROCKS COLLECTIONS BY ALBERT BRUN (1857-1939), PHARMACIST AND VOLCANOLOGIST IN GENEVA, Earth Sciences History.

Supplementary material 2: The correspondence of Albert Brun

This inventory lists all the Brun letters held by the Bibliothèque de Genève (BGE), the library of the Conservatoire et Jardin Botanique de Genève (CJBG), and the Experimental Science Library of the Ecole Normale Supérieure de Paris (ENS). One letter was found in the geological collection of the MHNG and another in one of Charles Soret's laboratory notebooks in the library of the Musée d'histoire des Sciences (MHS).

Letters were addressed to the following people:

John Briquet (1870-1931). Botanist. Director of the CJBG. Founder member of the Geneva section of the Swiss Alpine Club.

Casimir de Candolle (1836-1918). Botanist. Founder member Société de Géographie de Genève.

Aimé Cotton (1869-1951). Physicist. Professor of physics at the University of Paris.

Hippolyte Gosse (1834-1901). Doctor. Professor of legal medicine at the University of Geneva.

Hermine Helg (1871-?). Wife of Johann Helg, German colonist running a coconut plantation on the island of Savai'i, in the Samoa archipelago.

Amé Pictet (1857-1937). Chemist. Professor of organic chemistry and pharmacology at the University of Geneva.

Eugène Pittard (1867-1962). Anthropologist. Professor of anthropology at the University of Geneva. Founder of the Musée d'Ethnographie de Genève.

Charles Soret (1854-1904). Chemist, mineralogist and physicist. Professor of mineralogy and cristallography at the University of Geneva.

Emile Thomas (1860-1942). Doctor responsible for the primary schools in Geneva.

Bibliothèque de Genève (BGE)

Batch	Date	Sender	Recipient	Subject
Ms.fr.4179/106	23.02.1891	A. Brun	C. Soret	Candidature à la SPHN adressée au professeur Soret
Ms.fr.4179/107	1.06.1894	A. Brun	C. Soret	Communication à une séance SPHN sur un procédé pour mesurer l'indice de répartition moyen de très petits fragments de cristaux
Ms.fr.4179/108	19.03.1898	A. Brun	C. Soret	Utilisation de l'électroaimant du département de minéralogie pour séparer les éléments ferrugineux de l'anorthose
Ms.fr.2724/206	16.04.1894	A. Brun	H. Gosse	Fabrication de lames minces pour l'examen de haches en néphrite
Ms.fr.8228/51	10.11.1919	A. Brun	E. Pittard	Confirmation de la conférence du 3 janvier
Ms.fr.8228/51	22.10.1919	A. Brun	E. Pittard	Réservation d'une conférence sur le Pico de Teyde pour décembre ou janvier
Ms.fr.1971/20	13.12.1906	A. Brun	E. Thomas	Détermination du taux d'alcool dans les liquides
Ms.fr.1971/21	05.06.1908	A. Brun	E. Thomas	Résumé de la conférence du prof. Duparc sur l'absinthe
Ms.fr.3434/36	30.05.1888	A. Brun	A. Pictet	Correction d'un vin malade de M. Terroux, propriétaire-encaveur
Ms.fr.3434/37	04.06.1888	A. Brun	A. Pictet	Empêchement d'une visite
Ms.fr.3434/38	05.06.1888	A. Brun	A. Pictet	Copie du rapport envoyé à M. Terroux, propriétaire du vin malade
Ms.fr.3434/39	octobre 1888	A. Brun	A. Pictet	Sur le traitement du vin malade (rapport envoyé à M. Terroux en octobre 1888)

Ms.fr.3434/40	24.02.1907	A. Brun	A. Pictet	Séance du 7 mars sur les travaux d'Amé Pictet relatifs au nitrate d'acétyl
Ms.fr.3434/41	05.05.1905	A. Brun	A. Pictet	Analyse de la nicotine des cigares
Ms.fr.3434/42	19.05.1906	A. Brun	A. Pictet	Remerciements pour une communication
Ms.fr.3434/43	31.01.1909	A. Brun	A. Pictet	Article sur le soufre de Java et controverse avec Armand Gautier. Autorisation de mentionner le professeur Pictet.
Ms.fr.3434/44	13.11.1910	A. Brun	A. Pictet	Statuts constitutifs de la Société de Chimie (référence À M. Reverdin)
Ms.fr.3434/45	06.12.1910	A. Brun	A. Pictet	Statuts de la Société de Chimie
Ms.fr.3434/46	14.01.1911	A. Brun	A. Pictet	Séance future avec une communication sur les verres et la cristallisation de la silice
Ms.fr.3434/47	15.03.1911	A. Brun	A. Pictet	Extrait de la Revue Scientifique (Revue rose) sur la célébration des 70 ans du professeur Graebe à l'Université de Genève
Ms.fr.3434/48	15.10.1911	A. Brun	A. Pictet	Sur la présidence de la Société de Chimie, refus de M. Badelli (?)
Ms.fr.3434/49	26.10.1911	A. Brun	A. Pictet	Sur la présidence de la Société de Chimie, refus de M. Walker
Ms.fr.3434/50	29.10.1911	A. Brun	A. Pictet	Sur la présidence de la Société de Chimie, excuses envers le professeur Pictet
Ms.fr.3434/51	01.11.1911	A. Brun	A. Pictet	Sur la présidence de la Société de Chimie, M. Kaufmann
Ms.fr.3434/52	09.01.1912	A. Brun	A. Pictet	Installation d'un four Mecker dans son laboratoire et mise à disposition du laboratoire du professeur A. Pictet
Ms.fr.3434/53	19.09.1913	A. Brun	A. Pictet	Demande à propos de la postulation d'un élève comme assistant de chimie et note sur la construction d'un laboratoire d'analyse aux Eaux-Vives
Ms.fr.3434/54	22.09.1913	A. Brun	A. Pictet	Refus de l'acceptation du nouvel assistant de chimie pharmaceutique dans le laboratoire d'A. Brun
Ms.fr.3434/55	16.04.1914	A. Brun	A. Pictet	Dépôt du Journal de Chimie et Pharmacie de Paris à la bibliothèque de l'Ecole de Chimie
Ms.fr.3434/56	22.12.1915	A. Brun	A. Pictet	Demande d'une réaction permettant de déceler le fer métallique dans les silicates polybasiques
Ms.fr.3434/57	07.10.1915	A. Brun	A. Pictet	Difficulté d'approvisionnement des produits chimiques et encouragement aux industries chimiques helvétiques
Ms.fr.3434/58	22.12.1915	A. Brun	A. Pictet	Affichage à la Société de Chimie d'un problème d'identification de la réaction du fer métallique
Ms.fr.3434/59	16.02.1916	A. Brun	A. Pictet	Remarques sur le pouvoir rotatoire du pétrole et de la nicotine
Ms.fr.3434/60	04.02.1916	A. Brun	A. Pictet	Sur la genèse de l'asphalte et du pétrole dans les roches
Ms.fr.3434/61	20.04.1917	A. Brun	A. Pictet	Sur l'état fébrile du professeur Pictet et souhaits de guérison
Ms.fr.3434/62	21.(01?).1916	A. Brun	A. Pictet	Sur un fournisseur bâlois d'atropine
Ms.fr.3434/63	23.06.1920	A. Brun	A. Pictet	Maladie d'A. Brun (coqueluche) et démission de la présidence de la Société de Chimie
Ms.fr.3434/64	03.05.1920	A. Brun	A. Pictet	Inscription d'une communication pour la séance du 12 mai
Ms.fr.3434/65	29.11.1920	A. Brun	A. Pictet	Succession A. Brun, refus du professeur Guye, problèmes avec les jeunes renouvellement de la société
Ms.fr.3434/66	01.12.1920	A. Brun	A. Pictet	Ordre du jour de la séance du 9 décembre
Ms.fr.3434/67	27.05.1921	A. Brun	A. Pictet	Envoi de son livre en témoignage de gratitude
Ms.fr.3434/68	16.06.1922	A. Brun	A. Pictet	Clarification de la position d'A. Brun en tant que délégué de la SPHN

Ms.fr.3434/69	27.06.1922	A. Brun	A. Pictet	Félicitations comme membre correspondant de l'Académie des Sciences
Ms.fr.3434/70	04.12.1922	A. Brun	A. Pictet	Refus d'être délégué à la SHSN
Ms.fr.3434/71	06.06.1923	A. Brun	A. Pictet	Sur des roches diamantifères et don d'échantillons
Ms.fr.3434/72	05.06.1933	A. Brun	A. Pictet	Demande de renseignements sur le matériel de chimie du professeur Marignac

Bibliothèque des Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève (CJBG)

Lot n° 3	23.08.1902	A. Brun	C. de Candolle	Envoi d'une carte postale du Spitzberg
Lot n° 23	18.02.1907	A. Brun	J. Briquet	Publication concernant la flore de Genève
Lot n° 23	04.07.1907	A. Brun	J. Briquet	Demande de nouvelles concernant une publication
Lot n° 23	18.07.1907	A. Brun	J. Briquet	Demande de nouvelles concernant une publication
Lot n° 23	25.11.1908	A. Brun	J. Briquet	Article au sujet du père d'A. Brun
Lot n° 23	07.11.1915	A. Brun	J. Briquet	Renseignements au sujet du père d'A. Brun
Lot n° 23	10.06.1916	A. Brun	J. Briquet	Demande de graines de belladone, de stramoine et de jusquiame
Lot n° 23	23.10.1916	Service des Eaux, Berne	A. Brun	Données sur le lac de Champex
Lot n° 23	24.10.1916	A. Brun	J. Briquet	Renseignements du service hydrographique au sujet du lac de Champex
Lot n° 23	25.01.1919	A. Brun	J. Briquet	Envoi à la bibliothèque du jardin botanique d'un tiré à part provenant de la collection de diatomées de son père
Lot n° 23	12.03.1919	A. Brun	J. Briquet	Au sujet du comité Emile Yung
Lot n° 23	19.04.1919	A. Brun	J. Briquet	Impression du travail de J. Briquet par la SPHN
Lot n° 23	25.07.1925	A. Brun	J. Briquet	Au sujet du climat en Corse
Lot n° 23	30.07.1925	A. Brun	J. Briquet	Remerciements concernant la Corse
Lot n° 23	27.08.1931	A. Brun	J. Briquet	Remerciements au sujet d'envoi d'articles de botanique

Bibliothèque des Sciences Expérimentales de l'École Normale Supérieure de Paris (ENS)

AC. 5.7.6, n° 57-58	20.06.1931	A. Brun	A. Cotton	Demande d'A. Cotton au sujet du don d'un cristal de blende pour des examens optiques
AC. 5.7.6, n° 59	24.06.1931	A. Brun	A. Cotton	Envoi d'un cristal de blende jaune à A. Cotton et remarques sur les analyses optiques

Other documents

---	04.06.1907	H. Helg	A. Brun	Descriptif de l'activité du volcan de l'île Savai'i et demande d'envoi de pilules Pink (lettre jointe à l'échantillon Br 272)
---	undated	A. Brun	---	Note manuscrite sur les indices de réfraction de l'alun de potasse insérée dans le cahier de laboratoire de Charles Soret "Indices de réfraction des aluns", Z 119, Musée d'Histoire des Sciences, p. 99, 1882-1883.

